

**BOSHLANGICH TAYYORGARLIK DAVRIDA YOSH STOL
TENNISCHILARNI JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH
METODIKASI
МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ
НАСТОЛЬНЫХ ТЕННИСИСТОВ В ПЕРИОД НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES
OF YOUNG TABLE TENNIS PLAYERS DURING THE INITIAL
PREPARATION PERIOD**

Pyosova Maftunaxon Soyibjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘lim aniq va tabiiy
fanlar kafedrasida o‘qituvchisi
maftunailyosova98@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sport maktablardagi boshlang‘ich tayyorgarlik davrida yosh stol tennischilarning mashg‘ulotlar jarayonida jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan turli jismoniy mashqlar va o‘yinlardan foydalanib yosh stol tennischilarda ko‘zlangan maqsadlar yoritilgan.

Аннотация: В данной статье освещаются цели, преследуемые у юных пингвинов в период начальной подготовки в спортивных школах с использованием различных физических упражнений и игр, направленных на развитие физических качеств юных пингвинов в процессе тренировок.

Annotation: This article covers the goals pursued in young table tennis players using various physical exercises and games aimed at developing the physical qualities of young table tennis players in the training process during the initial training period in sports schools.

Kalit so‘zlar: sport, stol tennisi, jismoniy mashq, jismoniy sifatlar, jismoniy rivojlanish, sport maktablari, mashg‘ulot.

Ключевые слова: спорт, настольный теннис, физические упражнения, Физические качества, физическое развитие, спортивные школы, тренировки.

Keywords: sports, table tennis, exercise, physical qualities, physical development, sports schools, training.

Kirish

Mamalakatimizda jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan e'tiborning yuqoriligi hamda o'sib kelayotgan yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida yoshlarning muayyan bir sport turi mashg'ulotlarini olib borilishi, mashg'ulot jarayonlarining zichligi va iqtidorli sportchilar bilan tajriba almashish orqali yuqori malakalarni egallab nufuzli musobaqalarda yurtimiz sharafini munosib himoya qilish maqsadida o'sib kelayotgan yoshlar o'z tanlagan sport turlari bilan mashg'ulotlar olib borishadi. Yurtimizda sportga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktablarida sportning stol tennis turi bilan shug'ullanib kelayotgan yosh o'quvchilarning mashg'ulotlar davomida jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlarining takomillashuv darajalarini aniqlash, ulardagi xato va kamchiliklarni bartaraf etish chora tadbirlarini ishlab chiqish ushbu tadqiqot ishining asosiy dolzarbligi hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishning ahamiyati sezilarli darajada oshdi ular inson shaxsini shakllantirishda, jismoniy sifatlarni rivojlantirishda asosan sportda yosh sportchi shaxsini jismoniy, axloqiy tarbiyalashning muhim elementi va ko'nikmalarni shakllantirishning samarali vositasi va hayotda zarur bo'lgan ko'nikmalar tarbiyaviy xususiyatga ega.

Respublikamizning barcha tuman va shaharlarida bolalar sport maktablari muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatmoqda yirik shahar va qishloqlarda sport maktablarining filiallari tashkil etildi, bu ayniqsa qishloq joylarda yashovchi bolalar uchun juda muhimdir bundan tashqari, olimpiya zaxiralari sport maktablari ochilgan, maktablar sport sohasidagi internatlar va yosh sportchilarni tayyorlash uchun sport turlari bo'yicha ixtisoslashtirilgan sinflar so'nggi yillarda ushbu sport maktablarining yuqori darajadagi sportchilarni tayyorlashga qo'shgan hissasi sezilarli darajada oshdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xorij olimlarining ilmiy-uslubiy adabiyotlarini o'rganish natijasida ma'lum bo'ldiki, jismoniy tarbiya bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilgan. Xususan, V.K.Balsevich, L.I.Lubisheva, S.V.Ribalkina, Yu.F.Kuramshin, V.A.Bogdanova, G.V.Julina, N.I.Chukturova, A.N.Kondratev, V.A.Baranov va boshqalarning ishlari shular jumlasidandir. V.P.Filin, V.G.Nikitushkin, L.V.Volkov, V.E.Kote-shov, T.Bompa va boshqa mutaxassislar yosh sportchilar zaxiralarini tayyorlash tizimi, bolalar va o'smirlar uchun sport mashg'ulotlari, bolalarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirish uslubiyatini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

Mamlakatimizning qator olimlaridan R.S.Salomov maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishi va tayyorgarligining yoshga xos xususiyatlarini, T.S.Usmonxo'jayev bolalarning jismoniy faolligi bilan jismoniy rivojlanishi

orasidagi bog'liqlikning ilmiy-pedagogik asoslarini tadqiq qilganlar, X.X.Soliyev tana tuzilishi tipi va rivojlanishi varianti har xil bo'lan 7-12 yoshli o'g'il bolalar mushak kuchini rivojlantirish yuzasidan hamda A.T.Sodiqov I-IV sinf o'quvchilarining jismoniy tarbiya darslarida mashqlar yuklamasini me'yorlash ustida ilmiy izlanishlar olib borganlar, B.G.Boyboboyev jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o'g'il bolalar uchun yuklamani me'yorlash masalalarini, O.V.Goncharova bolalarning kuch, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirishning vosita va usullarini yoritib berganlar.

Bolalar va o'sirlar sport maktablari, Olimpiya zaxiralari maktablarining keng tarmog'ining ochilishi xalqaro musobaqalarda (Osiyo chempionatlari) muvaffaqiyatli ishtirok etishiga yordam berdi, Jahon chempionati va Olimpiya o'yinlarida sport maktablarida yetishib chiqqan sportchilarni dunyodagi eng yaxshi sportchi sifatida tan olingan yosh sportchilarni tayyorlashning zamonaviy tizimi jismoniy va texnik tayyorgarlikka yuqori talablarga ega sport yutuqlarining yuqori darajasi va xalqaro maydonda sportchilar raqobatining kuchayishi samarali vositalarni izlashni talab qiladi, yosh sportchilarni tayyorlash tizimini takomillashtirish va bolalar sport maktablari sharoitida o'quv-mashg'ulot ishlarining sifatini oshirish shakllari va usullari yosh sportchilarning boshlang'ich tayyorgarlik davrida ko'p jihatdan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni oqilona rejalashtirish va qurishga bog'liq bolalar va o'spirinlarda yuqori va barqaror natijalarga erishish yoshlarda jismoniy va axloqiy-irodaviy fazilatlarni maqsadli rivojlantirmasdan mumkin emas. Shu munosabat bilan, yosh sportchilarni ko'p yillik tayyorlash tizimida boshlang'ich tayorlov bosqichi muhim o'rin tutishi kerak kuch, tezlik, tezlik-quvvat, muvofiqlashtirish qobiliyatlari, umumiy va maxsus chidamlilikni oshirish va axloqiy va irodaviy fazilatlarni rivojlantirish (jasorat, qat'iyatlilik, sabr-toqat, Iroda,) muhim ahamiyatga ega. Yosh sportchilarning jismoniy va axloqiy-irodaviy fazilatlarini samarali rivojlantirishga turli xil umumiy jismoniy tayyorgarlik, shu jumladan turli xil umumiy tayyorgarlik mashqlari, yosh stol tennischilarini hisobga olib ularga mashg'ulot paytida ochiq o'yinlar, turli xil harakatlari estafeta o'yinlari (yugurish, sakrash, ko'tarilish, burilishlar, siljishlar, muvozanat), turli to'siqlarni yengib o'tish bilan raqobatbardosh tarzda amalga oshirish ko'zlangan narijaga samarali yo'llaridan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi yosh tennischilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirishda jismoniy mashqlar va estafetali o'yinlarida vosita, muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish, jismoniy sifatlarni tarbiyalash uchun katta imkoniyatlar mavjud. Yosh sportchilar bilan o'quv-mashg'ulot ishlarida ushbu imkoniyatlardan yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish va umumiy jismoniy

tayyorgarligini oshirish uchun bolalar sport maktablarining individual murabbiylari yetarli darajada foydalanmayotganligini ta'kidlash kerak. Jismoniy mashqlar va estafetali o'yinlar kamdan-kam hollarda turli xil harakatlar bilan qo'llash o'quv jarayonida ishlatiladigan standart jismoniy mashqlar yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini etarli darajada oshirishga imkon bermaydi va sport natijalarining o'sishiga hissa qo'shmaydi.

Tayyorgarlikning dastlabki bosqichida yosh sportchilar bilan olib boriladigan o'quv-mashg'ulot jarayonida turli xil harakatlar bilan estafeta o'yinlaridan va raqobatbardosh tarzda bajariladigan o'yin vazifalaridan foydalanish kerak bu yosh sportchilarning jismoniy va funktsional tayyorgarligini oshirishga, jismoniy, axloqiy va ixtiyoriy sifatlarni rivojlantirishga va sport natijalarining o'sishiga yordam beradi.

XULOSA

Boshlang'ich tayyorlov davrida yosh stol tennischilarining jismoniy sifatlarini rivojlantirish uchun mashg'ulotlarda har tomonlama jismoniy sifatlarni o'zlashtirishlari va rivojlanish darajalari a'lo darajada deb ayta olmaymiz. Bolalar va o'smirlar sport maktablarida mashg'ulotlar olib borayotgan stol tennischilarining jismoniy sifatlarini rivojlantirish jarayonlari davrida ularga berilgan yuklamalarni yosh sportchilarning individual hususiyatlariga moslagan holda qo'llab borish va rejalashtirilgan mashg'ulotlar tizimiga moslashtirish orqali ulardagi jismoniy sifat ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishiladi.

Mashg'ulotlar jarayonini modernizatsiya qilish, shuningdek, yosh stol tennischilarni tayyorlash jarayonini optimallashtirish har qanday moddiy texnika resurslaridan (texnologiya, jihozlar) samarali foydalanishga qaratilgan bo'lishi zarur. Bu esa butun jarayonni aniqlash, tahlil qilish va tuzatish imkoniyatini beradi.

Ilmiy-uslubiy adabiyotlarda umumiy jismoniy sifat ko'rsatkichlarini takomillashtirishga qaratilgan mashg'ulotlarning vositalari va usullari yetarlicha taqdim etilgan bo'lib, ular asosan o'yin, turli hil murakkab kordinatsiyali harakatlarga mo'ljallangan tizg'inli vaziyatda mumkin bo'lgan harakat usullarining turli xil kombinatsiyalarini o'rganish bilan tavsiflanadi. Yosh stol tennischilarining amaliy mashg'ulotlarda taktik va texnik harakatlar kompleksiga oid bilimlarini, ko'nikmalarini o'zlashtirib borishlari ularni yuksak harakat ko'nikmalarini egallashlariga va o'z novbatida iqtidorli sportchi bo'lib yetishishga xizmat qilish o'z tasdiqini topganiga guvoh bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2015 yil 4 sentabrdagi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi (yangi tahriri) qonuni. B. 29.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 noyabrdagi “Sport ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo‘yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5279 sonli qarori.
3. Stol tennisi. Gufranova R. Salimov U.Z. Toshkent 2017. 20-28-betlar.
4. Tennis nazariyasi va uslubiyati. A.A.Pulatov, SH.A.Pulatov, S.K.Adilov, F.A.Pulatov. Toshkent 2017. 140-bet
5. Sport pedagogik mahoratini oshirish (Tennis). SH.A.Pulatov, F.A.Pulatov, Sh.SH.Isroilov. Toshkent 2017. 143-144-betlar
6. Методика обучения адаптивным спортивным играм (настольный теннис). Юнусов Санжар Арифжанович. Тошкент 2021 39-б
7. Настольный теннис. Гуфранова Р. Брюхов.В.А Ташкент 2017 93-б
Антонюс Д. Влияние дифференцированных режимов двигательной активности на физическую подготовленность и физическое развитие подростков, обучающихся в школах различного типа. Дис. канд. пед. наук. – М., 1991. – 246 с.